

TIL BILISH KO'NIKMALARINI XALQARO TIZIMLAR ASOSIDA BAHOLASH ASOSLARI

Ergasheva Gulruksor Nurmatzod,

Guliston davlat universiteti doktoranti, Renessans ta'lim universiteti dotsenti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada til bilish ko'nikmalarini xalqaro tizimlar asosida baholashning asosiy prinsiplari va metodologiyalari ko'rib chiqilgan. Tilni o'rganish va o'rgatish jarayonida global miqyosda qo'llaniladigan CEFR, IELTS, TOEFL va DELF/DALF va boshqa tizimlar muhokama qilingan. Ushbu tizimlar til bilish darajasini aniq o'lchash va tasniflashda qanday ishlatilishini ko'rib chiqish orqali, o'quvchilarning til ko'nikmalarini qanday baholash kerakligi haqida batafsil ma'lumot beradi. Xalqaro baholash tizimlarining tilni amaliyotda qo'llashdagi ahamiyati va o'rganuvchilarga yanada aniq va samarali baholash asoslari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Til bilish ko'nikmalari, xalqaro tizimlar, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), DELF/DALF (Diplôme d'Études en Langue Française), tilni baholash metodologiyalari, madaniyatlararo aloqalar, texnologiyalar.

Hozirgi global dunyoda til bilish ko'nikmalarini baholash xalqaro tizimlar asosida nafaqat o'quvchilarning til o'rgatish jarayonidagi muvaffaqiyatlarini aniqlash, balki madaniyatlararo aloqalar va professional sohalarida samarali muloqot qilish imkoniyatlarini yaratishda ham muhim o'rin tutadi. Ko'plab yirik xalqaro til baholash tizimlari tilni o'rganish jarayonini standartlashtiradi va talabalarni ularning amaliy til ko'nikmalari bo'yicha baholaydi. Ushbu maqolada, til bilish ko'nikmalarini xalqaro tizimlar asosida baholashning asosiy prinsiplarini, yondashuvlarni va metodologiyalarni ko'rib chiqamiz.

Xalqaro til baholash tizimlari til o'rgatish va o'quvchilarning til ko'nikmalarini aniq baholashda muhim vositalardan hisoblanadi. Ushbu tizimlar orqali tilni bilish darajasi butun dunyoda standartlashtirilgan shaklda o'lchanadi. Quyida xalqaro miqyosdan tan olingan til bilish tizimlari (sertifikatlari)ning ayrimlarini tahlilga tortamiz:

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
CEFR tizimi Yevropada til bilish darajasini baholash va tasniflash uchun qabul qilingan xalqaro standarti hisoblanadi. Bu tizim Kembrij universiteti tomonidan

ishlab chiqilgan bo'lib, A,B, C darajalarga bo'lingan: **A1, A2** (boshlang'ich darajalar), **B1, B2** (o'rta darajalar), va **C1, C2** (yuqori darajalar). CEFR, tilni o'rganish va o'rgatish jarayonida o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini (tushunish, yozish, o'qish, gapirish) aniq va obyektiv ravishda baholaydi. Bu tizim, nafaqat Yevropada, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida ham qo'llaniladi va o'quvchilarga ularning til ko'nikmalarini global miqyosda solishtirish imkonini beradi. Quyidagi jadvalda CEFR tizimi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

1-jadval³⁴

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS — bu ingliz tilini bilish darajasini baholash uchun xalqaro miqyosda tan olingan testdir. IELTS testining ikki turini ajratish mumkin: **Academic** (akademik soha uchun) va **General Training** (umumiy trening). Test ingliz tilining to'rt asosiy ko'nikmasi: **Listening**, **Reading**, **Writing**, va **Speaking** bo'yicha baholashni ta'minlaydi. Test natijalari 9 ballik tizimda o'lchanadi, bu esa o'quvchilarga o'z til ko'nikmalarini yanada aniqroq tushunishga yordam beradi.

c) **TOEFL (Test of English as a Foreign Language)** TOEFL, ingliz tilini o'rganayotganlar uchun, asosan akademik muhitda qo'llaniladigan xalqaro testdir.

³⁴ [International language standards | Cambridge English](https://www.cambridgeenglish.org/learn-more/learn-more-about-ielts/)

TOEFL testida ham **Listening, Reading, Speaking, va Writing** kabi ko'nikmalar baholanadi. Test natijalari o'quvchining ingliz tilida qanday darajada ifodalanish va tushunish qobiliyatiga e'tibor qaratadi. Bu test, ayniqsa, universitetlarga kirish imtihonlarida keng qo'llaniladi.

DELF/DALF (Diplôme d'Études en Langue Française / Diplôme Approfondi de Langue Française)

Fransuz tilini bilish darajasini baholashda DELF va DALF sertifikatleri keng tarqalgan. Bu tizimda ham til ko'nikmalari 6 darajaga ajratiladi (A1, A2, B1, B2, C1, C2), va har bir daraja tilni o'rganishdagi muayyan yutuqlarni aks ettiradi. DELF/DALF tizimi, fransuz tilini o'rganayotganlar uchun yuqori sifatli va jahon miqyosida tan olingan baholash tizimidir.

HSK – (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì – 汉语水平考试) Xitoy tili(mandarin) bo'yicha chet tillarda so'zlashuvchi shaxslarning malakasini baholash uchun mo'ljallangan standartlashtirilgan imtihondir. bu sertifikat chet elliklar uchun Xitoyda ta'lim olish imkoniyati eshiklarini ochishga xizmat qiladi. Bunda asosan 4 ta ko'nikma baholanadi: tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish. Bu imtihon 6 ta darajaga ega. "1-daraja eng asosiy, 6-daraja esa eng rivojlangan daraja hisoblanadi. Har bir daraja lug'at, grammatika va gap tuzilmalari bo'yicha turli talablarni qo'yadi"³⁵. Quyidagi grafikda HSK darajalari va unga qo'yilgan so'z talablari aks etgan.

2-grafik ³⁶

Goethe Zertifikat – xorijliklar uchun nemis tili bilimini baholashga mo'ljallangan sertifikat bo'lib, bu tizim ham CEFR, TOEFLga tayanadi. Farqli tomoni 6 ta darajaning har biri 2 qismga bo'lingan. Masalan A1 bolalar uchun , A1

³⁵ What Is HSK Test? Beginner's Guide to the HSK Exam

³⁶ What Is HSK Test? Beginner's Guide to the HSK Exam

kattalar uchun(16 yoshdan yuqorilar uchun. C darajani esa faqat 16 yoshdan kattalar topshirishlari mumkin. Bu sertifikat talabalar, tadqiqotchilar, chet ellik ishchilarga keng imkoniyatlar yaratib beradi. Bu imtihonning talabalar uchun TEST –DAF, professionallar uchun GOETHE TEST PRO yo'nalishlari ham mavjud.

Xalqaro baholash tizimlari, nafaqat tilning grammatik tomonlarini, balki uning real hayotdagi, madaniyatlararo aloqalarda va professional muhitda qanday qo'llanilishini ham baholaydi. Masalan, **TOEFL** va **IELTS** testlari ingliz tilining nafaqat grammatikasi, balki so'zlashuv madaniyati va amaliy qo'llanilishini ham e'tiborga oladi. Bu tilni o'rganishda o'quvchilarning madaniyatlararo muloqotdagi ko'nikmalarini ham o'lchaydi. Xalqaro tizimlar, tilni o'rgatishda kommunikativ yondoshuvni qo'llaydi, bu esa tilni amaliy va real muhitda samarali qo'llash imkoniyatini yaratadi. Masalan, **CEFR** tizimi tilni o'rganishning faqat grammatika asosida emas, balki uning real hayotdagi amaliyotlari asosida baholashni ta'minlaydi.

Xalqaro tan olingan sertifikatlar butun dunyoda nafaqat o'quvchilarga, balki ish beruvchilarga ham til ko'nikmalarini baholashda aniq va obyektiv natijalarni taqdim etadi.

XULOSA

Til bilish ko'nikmalarini xalqaro tizimlar asosida baholash, tilni o'rgatishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tizimlar yordamida olingan baholar, tilni o'rgatish va o'rganish jarayonlarini yanada samarali va aniq qiladi. Imrad talablari doirasida amalga oshirilgan baholash esa, tilni amaliyotda qo'llash qobiliyatini, madaniyatlararo aloqalarni va tilning real hayotdagi qo'llanilishini o'lchashda muhim vosita hisoblanadi. Bu tizimlar, o'quvchilarga o'z til ko'nikmalarini baholashda yuqori darajadagi aniqlik, adolat va global miqyosda tan olish imkoniyatlarini taqdim etadi.

REFERENCES

1. **Council of Europe.** (2001). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.* Cambridge University Press.
2. **IELTS Official Guide.** (2021). *International English Language Testing System.* Cambridge University Press.
3. **Educational Testing Service (ETS).** (2020). *TOEFL iBT Test: Official Guide.* Educational Testing Service.
4. **CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques).** (2017). *DELFD-DALF: Diplôme d'Études en Langue Française / Diplôme Approfondi de Langue Française.* CIEP.

5. **Bygate, M., Paribakht, T. S., Samimy, K. (Eds.).** (2020). *Advanced Language Learning: The Contribution of Halliday and Vygotsky*. Routledge.
6. **Bachman, L. F., Palmer, A. S.** (2010). *Language Assessment in Practice: Developing Language Assessments and Justifying Their Use*. Oxford University Press.
7. **Shohamy, E.** (2001). *The Power of Tests: A Critical Perspective on the Uses of Language Tests*. Longman.